

Використання матеріалів спостережень підкреслював зв'язок навчання з реальним світом. Учні активно розмірковували на уроці, самостійно усвідомлюють закономірності природи, що вивчаються на основі безпосереднього досвіду – об'єктивної дійсності.

Отже, як свідчить проведене дослідження, сучасні інновації «уходять» в досвід традиційної педагогіки.

Література

1. Золотухіна С. Т., Стяглик Н. І. В. О. Сухомлинський про особливості організації науково-дослідної роботи в школі. Матеріали науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського». Харків, 2019. С.53-59.
2. В.О.Сухомлинський. Вибрані твори в 5-ти томах. Том V. Київ. 1977.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Лідія КАЙДАЛОВА

доктор педагогічних наук, професор кафедри освітніх наук, цифрового навчання та академічного підприємництва
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків

Анотація. Наголошено на необхідності розвитку рівня володіння цифровими освітніми ресурсами викладачами та використанні цифрових технологій в освітньому процесі для забезпечення ефективною підготовки майбутніх фахівців та взаємодії з колегами, студентами та аспірантами.

Ключові слова. Цифрова компетентність викладача, цифрові технології, майбутні фахівці.

Зміни організації освітнього процесу у закладах вищої освіти України, пов'язані останні роки з пандемією Covid та повномасштабним вторгненням росіян, зумовили зміни форм і технологій навчання. При дистанційному навчанні суттєво змінились роль і функції викладача, методики викладання навчальних дисциплін, педагогічна комунікація в цифровому середовищі на відміну від

традиційного навчання. Підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти повинна забезпечити рівня компетентностей та результатів навчання, відображених у освітньо-професійних та освітньо-наукових програмах відповідно до рівнів, спеціальностей та спеціалізацій.

Цифрові освітні технології у підготовці майбутніх викладачів вищої досліджено у багатьох наукових працях вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко, О. Г. Романовський, О.О. Романовська, А.М. Самко та ін. [2, 3].

Ми погоджуємось з А. Самко, що цифрова компетентність педагога має забезпечувати розвиток широкого спектра всіх її складових – від медіа грамотності до опрацювання та критичного оцінювання інформації, безпеки і співпраці в мережі Інтернет, до знань про різноманітні цифрові технології й пристрої, вміння послуговуватися відкрити ресурсами та технологіями для професійного розвитку та інше [3].

Рамка цифрової компетентності в (DigCompEdu) визначає цифрову компетентність як упевнене та ґрунтовне користування засобами інформаційно-комунікаційних технологій у роботі, освіті, дозвіллі, залученні та діяльності в життя суспільства, необхідними для повсякденного соціально-економічного життя [1].

З метою забезпечення якісної підготовки викладачів на циклах підвищення кваліфікації є на часі підготовка висококваліфікованих викладачів, що проводять навчання на цих курсах, забезпечивши диверсифікацію форм і методик навчання. Потребує зміна методик опанування цифровими технологіями, змісту циклів підвищення кваліфікації, які вже не є актуальними і заміна їх на тематику з цифровізації освіти. Багатьом викладачам є можливим і доступним стажування у провідних зарубіжних та вітчизняних закладах.

Нам видається, що вирішити проблему розвитку та підвищення рівня цифрової компетентності викладачів можливо, і це перш за все, зацікавленість самих викладачів в опануванні цифровими ресурсами та застосуванні їх у педагогічній та науковій діяльності.

Безперервний професійний розвиток цифрових компетентностей викладача забезпечується формальною, неформальною та інформальною формами. Останнім часом у викладачів активізувались неформальна та інформальна форми освіти, серед яких: онлайн-навчання, обмін досвідом, міжнародне стажування, участь у проєктах, професійних спільнотах, семінарах, вебінарах, форумах, тренінгах тощо.

У таблиці 1 наведено цифрові платформи та сервіси, які викладачі можуть використовувати для розвитку та підвищення кваліфікації, як у професійній діяльності, так і для самоосвіти.

Таблиця 1

Назва цифрового ресурсу	Можливості для користувача
Moodl	відкрита система управління дистанційним навчанням; організація навчального процесу; створення онлайн-курсів; розміщення навчальних матеріалів; використання аудіо та відеоматеріалів у навчанні;
Googl Classroom	організація навчального процесу; створення курсів; створення та перевірка завдань
Zoom, Microsoft Teams	комунікація з колегами та студентами; відеоконференції, онлайн-зустрічі, консультації; колективний чат; аналітика бесід, екранний обмін; проведення онлайн-лекцій, практичних та семінарських занять
Googl Meet	відеоконференції та заходи з великою кількістю учасників (до 100 – безкоштовно, до 250 – за оплату)
Microsoft Edukation	навчальні матеріали і ресурси; ресурси ІІІ; професійний розвиток викладачів, навчання і сертифікація; співпраця, обмін досвідом
Coursera	курси провідних університетів світу, навчання і сертифікація; спілкування в чатах, форумах; обмін досвідом з колегами
Prometeus	підвищення кваліфікації, курси для викладачів
Googl Chat	організація навчання, комунікація; колективний чат; швидкий пошук, генерування інформації; дослідження нових методик
ChatGPT	організація навчання, групова та командна робота; обмін ідеями, спільні проєкти; навчальні вебінари і тренінги; професійні спільноти, обмін досвідом; пошук інформації, її обробка; генерування текстів

Canva	створення навчального контенту, тестів, завдань до занять за допомогою шрифтів, відео, анімації
Prezi	створення презентацій з текстом, відео, анімацією тощо
PowerPoint	створення презентацій за шаблоном, з ефектом 3D
Дія. Цифрова освіта	освітні серіали, вебінари, подкасти, тести; ІТ-студії, довідник, Рамка цифрових компетентностей
Udemy	навчальні ресурси для викладачів; курси з педагогічних інновацій; створення онлайн-курсів, просування контенту взаємодія зі студентами, аналітика

Таблиця 1. Назва цифрового ресурсу і можливості для користувача

Отже, перед викладачем постає завдання швидкого опанування цифровими ресурсами, уміння використовувати їх в організації освітнього процесу та викладанні навчальних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців, застосовувати у науковій діяльності про обробці та генеруванні інформації, дотримуватись академічної доброчесності.

Література

1. Рамка цифрової компетентності DigComp 2,1. 2017 <https://osvita.diia.gov.ua/korysni-posylannya>. Дата звернення 14.02.25 р.
2. Романовський О. Г., Кайдалова Л. Г., Романовська О. О., Науменко Н. В. Цифрові освітні технології у підготовці майбутніх викладачів вищої школи в умовах карантину. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2022. 87 (1). С. 255-277.
3. Самко А.М. Цифрова компетентність педагогічного персоналу в системі післядипломної педагогічної освіти. *Освітня аналітика України*. 2021. №2(13). С. 33-43.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Божена КЛИМЕНКО, здобувачка другого року навчання третього освітньо-наукового рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У роботі розглянуто ефективність використання мобільних технологій в освітньому процесі з погляду дидактики. Проаналізовано поняття мобільного навчання, його переваги, такі як гнучкість та доступність, а також сучасні тенденції поширення мобільних пристроїв у вищій освіті. Особливу увагу приділено дидактичному потенціалу мобільних технологій: їхній здатності